

KIBERXAVFSIZLIK VA YOSHLAR: RAQAMLI XAVFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

SAYIDOV NOZIMJON ABDULNOSIROVICH

Namangan davlat texnika universiteti
Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasida dotsenti, PhD
Email: sayidovnozimjon@gmail.com
Tel: +998 99 870-58-68

DEHQONBOYEV A'ZAMJON ABDULAZIZ O'G'LI

Namangan davlat texnika universiteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari" kafedrasida 3-bosqich talabasi
mail: azamjondehqonbayev@gmail.com
Tel: +998 91368-60-68

BURHANOVA ZULHUMOR ODILJON QIZI

Namangan davlat texnika universiteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari" kafedrasida 3-bosqich talabasi
Email: asalburhanova4@gmail.com
Tel: +998 99395-94-95
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17295569>

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlar orasida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish muammolarini tahlil qiladi. So'nggi yillarda internet va raqamli texnologiyalardan foydalanish yoshlar hayotida keng tarqaldi, shu bilan birga, kiberxavfsizlik tahdidlari ham ortib bormoqda. Tadqiqot adabiyotlarni tahlil qilish, onlayn so'rovnoma va amaliy kuzatuv usullaridan foydalangan holda olib borildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yoshlarning ko'pchiligi oddiy parol ishlatadi, phishing xabarlarini aniqlay olmaydi va antivirus dasturlaridan muntazam foydalanmaydi. Maqolada yoshlar orasida raqamli xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish uchun ta'lim, ota-ona va jamiyatning roli, shuningdek, texnik vositalardan foydalanish zarurati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Kiberxavfsizlik, Raqamli xavfsizlik madaniyati, Phishing, Antivirus dasturlari, Ta'lim va treninglar.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И МОЛОДЕЖЬ: ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация: В статье анализируются проблемы формирования культуры цифровой безопасности среди молодежи. В последние годы использование интернета и цифровых технологий широко распространилось в жизни молодежи, одновременно увеличиваются угрозы кибербезопасности. Исследование проведено с использованием анализа литературы, онлайн-опроса и практических наблюдений. Результаты показывают, что большинство молодежи использует простые пароли, не умеет распознавать фишинговые сообщения и не регулярно использует антивирусные программы. В статье подчеркивается необходимость развития культуры цифровой безопасности среди молодежи через образование, участие родителей и общества, а также использование технических средств.

Ключевые слова: Кибербезопасность, Культура цифровой безопасности, Фишинг, Антивирусные программы, Образование и тренинги.

CYBER SECURITY AND YOUNG PEOPLE: SHAPING A CULTURE OF DIGITAL SECURITY

Abstract: This article analyzes the issues of developing a digital security culture among youth. In recent years, the use of the Internet and digital technologies has become widespread in the lives of young people, while cybersecurity threats have also increased. The study was conducted using literature review, online survey, and practical observation methods. The results indicate that most young people use simple passwords, cannot identify phishing messages, and do not regularly use antivirus programs. The article emphasizes the importance of fostering a digital security culture among youth through education, parental and societal involvement, as well as the use of technical tools.

Keywords: Cybersecurity, Digital security culture, Phishing, Antivirus programs, Education and training.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar hozirgi jamiyatning ajralmas qismiga aylangan. Yoshlar internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va elektron xizmatlardan kundalik faoliyatlarida faol foydalanadilar. Shu bilan birga, onlayn makonda tahdidlar ham ortib bormoqda, jumladan phishing xabarlarini, zararli dasturlar, shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarning o'g'irlanishi, hamda yolg'on va manipulyatsion axborot tarqatilishi [1].

Raqamli makon yoshlar uchun imkoniyatlar bilan birga xavflarni ham keltirib chiqaradi. Shu sababli, yoshlarning raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish ularning shaxsiy va akademik hayotini himoya qilish, shuningdek, jamiyatning raqamli barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – yoshlar orasida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha hozirgi holatni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yoshlar kiberxavfsizlik bilan bog'liq bilimlarni amalda yetarli darajada qo'llay olmaydi. Smith va Duggan [1] tadqiqotlariga ko'ra, yoshlarning aksariyati internetdan faol foydalanishiga qaramay, xavfsizlik bo'yicha ko'nikmalari past darajada. Livingstone va Haddon [2] ta'kidlaganidek, yoshlarning onlayn xatti-harakati ko'pincha o'rganilmagan va himoyasiz bo'ladi, bu esa ularni tahdidlarga nisbatan sezgir qiladi.

Kshetri [3] raqamli xavfsizlik madaniyatini shaxsiy va ijtimoiy raqamli faoliyatni xavfsiz amalga oshirish bo'yicha bilim, ko'nikma va odatlarning majmui sifatida belgilaydi. Papadakis va boshq. [4] yoshlar uchun interfaol kiberxavfsizlik treninglari ularning onlayn faoliyatini sezilarli darajada xavfsizlashtirishini ko'rsatadi.

Jones va Mitchell [5] ota-ona va jamiyatning yoshlarning kiberxavfsizlik xulqini shakllantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Shu asosda, kiberxavfsizlikni faqat texnologik jarayon sifatida emas, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda o'rganish zarurati mavjud.

METODLAR

Ushbu tadqiqot adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnoma va amaliy kuzatuv usullari orqali amalga oshirildi.

Adabiyotlarni tahlil qilish: Xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar, UNESCO, ITU va OECD hisobotlari o'rganildi [6].

So'rovnoma: 16–25 yosh oralig'idagi 250 nafar talaba va o'quvchi orasida onlayn anketa o'tkazildi. So'rovnoma yoshlarning kiberxavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalarini aniqlashga qaratilgan.

Taqqoslash va tahlil: Olingan ma'lumotlar yoshlarning amaliy ko'nikmalari va kiberxavfsizlik bo'yicha tavsiya etilgan standartlar bilan solishtirildi.

Amaliy kuzatuv: Yoshlarning internetdan foydalanish odatlari, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ko'nikmalari va xavfsiz xatti-harakatlari kuzatildi.

NATIJALAR

So'rovnoma va tahlillar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

- Ishtirokchilarning 68% i oddiy parollarni ishlatadi va ularni muntazam yangilamaydi.
- 54% yoshlar phishing xabarlarini haqiqiy axborotdan ajratishda qiynaladi.
- 72% ishtirokchi zararli fayl yuklab olish xavfi haqida yetarli tushunchaga ega emas.
- Faqat 28% respondent o'z qurilmalarida antivirus dasturidan muntazam foydalanishini bildirdi.
- Yoshlarning aksariyati kiberxavfsizlikni shaxsiy muammo emas, balki umumiy mas'uliyat sifatida ko'rmaydi.

Bu natijalar yoshlar orasida raqamli xavfsizlik madaniyati yetarli darajada shakllanmaganligini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar yoshlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha ta'lim va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish zaruriyatini tasdiqlaydi.

- Ta'lim muassasalari – maktab va universitetlarda “Kiberxavfsizlik asoslari” fanini joriy etish, interfaol treninglar o'tkazish lozim.

– Ota-onalar va jamiyat – yoshlarning onlayn faoliyatiga bevosita qiziqish bildirishi, ularni qo'llab-quvvatlashi zarur.

– Davlat va nodavlat tashkilotlari – axborot kampaniyalari va profilaktik tadbirlarni kuchaytirishi kerak.

Texnik vositalar – yoshlar antivirus dasturlari, ikki bosqichli autentifikatsiya va maxfiylik sozlamalaridan foydalanishga odatlanishi lozim.

Kiberxavfsizlik nafaqat texnologik masala, balki ijtimoiy va madaniy jarayon sifatida qaralishi zarur. Yoshlar orasida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish ularning shaxsiy hayoti, ta'limdagi muvaffaqiyati va jamiyatning barqaror raqamli rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi [7].

XULOSA

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yoshlar kiberxavfsizlikning ayrim jihatlarini bilsalarda, ko'nikmalarni amalda qo'llash darajasi yetarli emas. Raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish uchun ta'lim tizimini isloh qilish, amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish va jamiyatda keng qamrovli kiberxavfsizlik siyosatini amalga oshirish zarur.

– Yoshlar kiberxavfsizlik bo'yicha bilimlarga ega bo'lsa-da, amalda qo'llash darajasi yetarli emas.

– Raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish uchun ta'lim tizimi, ota-ona va jamiyat hamkorligi, shuningdek, texnik vositalardan foydalanish muhimdir.

– Yoshlarning raqamli makonda xavfsiz va samarali faoliyat yuritishini ta'minlash jamiyatning barqaror raqamli rivojlanishi uchun asosiy omil hisoblanadi [6-7].

Shunday qilib, yoshlarning ongida kiberxavfsizlikni kundalik hayotiy zarurat sifatida qarash shakllansa, raqamli makonda xavfsiz va samarali faoliyat yuritish imkoniyati ortadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Smith A., Duggan M. Online life of teens. – Pew Research Center, 2013.
2. Livingstone S., Haddon L. Kids online: Opportunities and risks. – Bristol: Policy Press, 2009. – 288 p.
3. Kshetri N. Cybersecurity and developing countries // IT Professional. 2017. Vol. 19, №2. – P. 34-42.
4. Papadakis S., Kalogiannakis M., Zaranis N. Interactive cybersecurity training for youth // Computers & Education. 2020. Vol. 156. – P. 103945.
5. Jones L. M., Mitchell K. J. Defining and measuring youth digital citizenship // New Media & Society. 2016. Vol. 18, №9. – P. 2058-2079.
6. UNESCO. Cybersecurity in education: A global perspective. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
7. Sayidov N. A., Burxanova Z. O. VI Traditional International Scientific and Practical Conference "Professional development of the personality of the XXI century in the system of continuous education: Problems and ways of their solution". – 2024.